

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°010
Abril-Junio 2025

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°010

Abril-Junio 2025

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtogui

Concejo Municipal de Maracaibo

Omar Molina

Presidente

Yineska Contreras

1 era Vicepresidente

Jaime Buelvas

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Obra de la portada: El Dr. Jesús María Portillo. En: Ochoa, Francisco (1890). El doctor Jesús María Portillo. Apuntes biográficos. Imprenta Americana, Maracaibo.

Índice

Editorial. Hace 100 años en Maracaibo: Crecimiento demográfico y condiciones sanitarias de la ciudad	4
Post Nubila Phoebus	6
Don Gregorio Francisco de Campos, un maracaibero ilustrado en la España del siglo XVIII	8
En las venas de Vinicio Nava Urribarrí corre también la sangre de Pedro Lucas Urribarrí, destacado héroe de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo	12
El Dr. Jesús María Portillo y la revista <i>El Derecho</i>	15
Discurso de orden del Dr. Adalberto Zambrano Barrios en la Sesión Solemne del Concejo Municipal de Maracaibo, del 08 de septiembre de 2023, con motivo del 494º aniversario de la fundación de Maracaibo .	27

Editorial

Hace 100 años en Maracaibo: Crecimiento demográfico y condiciones sanitarias de la ciudad

*Dr. Reyber Parra Contreras
Cronista de Maracaibo*

En 1925, Maracaibo experimentaba un crecimiento acelerado tanto en el ámbito urbano como en el demográfico. Según Elisa Quijano (2003), en pocos años la ciudad pasó de tener 46.700 habitantes en 1920 a 74.767 en 1926. Esta expansión poblacional estuvo impulsada por los cambios económicos que se estaban gestando en Venezuela: además de ser un puerto comercial, Maracaibo participaba en la explotación petrolera, liderada por empresas transnacionales que demandaban mano de obra. Esta llegaba a la ciudad desde distintas regiones del país y también del exterior.

No obstante, Maracaibo no estaba preparada para afrontar este crecimiento acelerado, lo que afectó negativamente sus condiciones de salubridad. Durante la década de los años 20 del siglo pasado, los habitantes de la ciudad enfrentaron severas epidemias, producto de un estado sanitario deplorable en el espacio urbano, que también tuvo repercusiones en la tranquilidad tanto de los vivos como de los muertos.

El 14 de marzo de 1925, el Concejo Municipal de Maracaibo, atendiendo el informe del Médico de Sanidad Nacional y las recomendaciones de algunos médicos locales, decidió aprobar la solicitud del concejal Udón Pérez de prohibir “de manera absoluta la inhumación y exhumación de cadáveres en los cementerios denominados: Cementerio Viejo Municipal, Cementerio Nuevo y Cementerio de los Extranjeros”. Esta medida extrema buscaba prevenir un brote epidémico en la ciudad, debido a la contaminación de los cementerios, afectados por su uso masivo y las limitaciones presupuestarias que obstaculizaban su funcionamiento.

Por ello, resultaba urgente dotar a la ciudad de un nuevo cementerio, lo cual se logró con la fundación del Cementerio San José. De esta manera, Maracaibo intentaba adaptarse a las exigencias de una época de cambios, en la que debía crear condiciones de vida adecuadas para una población que crecía rápidamente.

Fuentes consultadas

Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo. Acta de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 14 de marzo de 1925.

Quijano Fernández, Elisa (2003). Maracaibo: de la ciudad comercial a la ciudad petrolera. En: *El Lago de Maracaibo en la historia nacional*. Maracaibo: Acervo Histórico del Estado Zulia, pp. 141-152.

Post Nubila Phoebus

*Dr. Reyber Parra Contreras**

El pasado 19 de abril de 2025 se cumplieron 176 años del nacimiento del Dr. Francisco Ochoa, destacado abogado maracaibero, a quien correspondió la misión de ser el primer rector de la Universidad del Zulia. Para celebrar este aniversario, la Secretaria de esta institución, la Dra. Marlene Primera, organizó un emotivo y significativo acto en la sede rectoral de nuestra Alma Mater, que se efectuó el 22 abril del mismo año.

Además de reconocer el legado del rector fundador, el propósito de este homenaje también consistió en fomentar la identidad institucional de los jóvenes que recién inician sus estudios en LUZ. A una representación de estos estudiantes les fueron entregadas las banderas de Venezuela, del estado Zulia, de la Universidad del Zulia, así como de las facultades y núcleos de esta casa de estudios, para que las izasen en la plaza del rectorado, mientras se entonaban los respectivos himnos. Por respeto y en reconocimiento a la memoria del papa Francisco, fallecido el día anterior, se guardó un minuto de silencio y las banderas fueron ubicadas a media asta.

La Dra. Judith Aular, rectora de la Universidad del Zulia, hizo uso de la palabra para destacar el perfil intelectual y moral del Dr. Francisco Ochoa. Por su parte la Dra. Marlene Primera se refirió a la importancia de incentivar en los estudiantes el arraigo institucional, mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje en las que se den a conocer los valores históricos de la Universidad del Zulia.

En representación de los estudiantes intervino la bachiller Victoria González Stragapede, quien presentó una semblanza del prócer universitario, a partir de la obra de nuestra autoría: *Ideario del Dr. Francisco Ochoa, primer rector de la Universidad del Zulia*. De sus palabras ponemos de relieve los siguientes aspectos biográficos: Francisco Ochoa nació en Maracaibo, el 19 de abril de 1849. Fue abogado, educador y líder que dejó una huella profunda en la historia del Zulia. Desde joven, recibió una sólida formación en valores cristianos y académicos, destacándose en sus estudios en Filosofía y Ciencias Políticas. Como

* Cronista de Maracaibo. Profesor de historia de Venezuela en la Universidad del Zulia. Miembro de la Academia de Historia del Estado Zulia, E-mail: cronistamaracaibo@gmail.com Instagram: [@cronistademaracaibo](https://www.instagram.com/cronistademaracaibo) X: [@CronMaracaibo](https://twitter.com/CronMaracaibo)

abogado, fue reconocido como eminente jurisconsulto y ocupó los cargos de presidente de la Corte Suprema del Zulia y magistrado de la Alta Corte Federal. Además, sobresalió por ser un activo promotor de la educación, presidió la Junta de Instrucción Primaria de Maracaibo y fue el primer rector de la Universidad del Zulia, entre 1891 y 1892.

Este sobrio y muy necesario acto identitario, protagonizado por los novales estudiantes de la Universidad del Zulia, suscitó en nosotros la esperanza de una universidad que, a pesar de la adversidad, continuará su recorrido por esa historia que debemos construir en el presente, con el concurso de una juventud que ha de cumplir la misión de renovar el ímpetu de esta institución centenaria. Los tiempos que vivimos en Venezuela no son favorables para el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, pero la Universidad del Zulia seguirá adelante mientras los profesores y los estudiantes perseveremos en el anhelo sincero de transformar nuestra realidad, mediante la educación, la investigación y el compromiso ético por un mundo mejor para todos.

Del Dr. Jesús Enrique Lossada aprendimos a mantenernos de pie y esperanzados: *Post Nubila Phoebus*

Don Gregorio Francisco de Campos, un maracaibero ilustrado en la España del siglo XVIII

Iván José Salazar Zaíd *

Catedral de Sevilla-España

Más que narrar la vida de Don Gregorio Francisco de Campos, lo que se quiere con esta crónica es dejar constancia de los “Grados y Literatura” obtenidos por tan docto maracaibero en todo el tiempo que residió en la ciudad de Sevilla, España.

Don Gregorio fue hijo legítimo de Don Juan Ignacio de Campos, y de Doña Isabel María Antunes Pacheco, nacido al igual que sus padres en la ciudad de Maracaibo, el 25 de julio de 1718, y fallece el 23 de diciembre de 1789, en La Paz, capital de Bolivia.

En carta con fecha 09 de noviembre de 1745 del señor Doctor Don Gabriel Torres de Navarra, “Arzobispo de Militene”, Coadministrador y Gobernador

* Historiador-Escritor. Miembro honorario de la Academia de Historia del Estado Zulia.
E-mail: ivasalza48@hotmail.com

del Arzobispado de Sevilla, “comprueba los méritos, literatura, y circunstancias, que quedan expresadas, del referido Don Gregorio Francisco de Campos”; añadiendo que sus costumbre eran muy “edificativas, y ejemplares en todo el tiempo que había residido en la mencionada ciudad de Sevilla.”

En los diferentes títulos, y certificaciones originales que fueron presentados por la parte interesada en la Secretaría del Consejo y Cámara de las Indias, de la Negociación de las Provincias de la Nueva España, en Madrid el 02 de diciembre de 1745, consta que el mencionado Don Gregorio Francisco de Campos habiéndose dedicado al estudio de latinidad, determinó establecerse en la ciudad de Sevilla, para dar inicio a sus estudios de Filosofía en el Colegio de Santo Thomas, de la Orden de Predicadores de la misma ciudad, donde cursó estudios en un lapso de tres años, “asistiendo puntualmente a las lecciones, conferencias, sabatinas y demás ejercicios literarios de aquella clase con bastante aplicación y conocido aprovechamiento.”

Luego de concluir sus cursos correspondientes, estudió en “la Facultad de Sagrada Teología” en el mismo colegio por un tiempo de cinco (5) años continuos, no siendo menor su aprovechamiento en las conferencias, y demás ejercicios que tuvo a bien realizar. Sustentó dos “Actos de Conclusiones Generales”, uno en “Facultad de Filosofía”, y otro en la “Sagrada Teología”. En ambos fue aprobado por los “Padres Maestros de las Casas Grandes, y Colegios de las Religiones” de la ciudad de Sevilla. En ambos actos dejó manifiesta su habilidad, destreza y suficiencia. También defendió seis “Actos de Conclusiones Menores, o Sabatinas, los dos de ellos en Filosofía, y los cinco en Sagrada Teología,” y así mismo presidió tres años continuos varias conferencias de Artes por las tardes, conforme con el método utilizado en la clase de Teología del referido colegio, habiendo hecho en él “tres Lecciones de Oposición sobre el Maestro de las Sentencias,” dos de las tres lecciones en media hora, y una de una hora, “todas aprobadas con veinticinco puntos.”

Don Gregorio de Campos fue ordenado como Presbítero el 23 de diciembre del año 1741 y se le dieron “licencias remotas” para celebrar, confesar y predicar en todo el Arzobispado de Sevilla por sus virtudes, modestia y amplios conocimientos en literatura.

En el mes de marzo del año 1743 hizo oposición a una cátedra, por estar vacante, de Filosofía en la Villa de Huelva del Arzobispado de Sevilla, cuya provisión tocaba a la Dignidad Arzobispal. El enunciado Don Gregorio “satisfizo a dos argumentos de sus coopositores, y arguyó a dos de estos con general aplauso leyendo temas de Aristóteles con puntos rigurosos de Veinticuatro horas.”

El día 06 de marzo del año 1744 se le confirió el Grado de Bachiller de Artes, otorgado por la Universidad de Sevilla, luego de haber precedido el examen que

establecían los estatutos de dicha universidad, siendo aprobado con todos los votos, “nomine discrepante.” Ese mismo día se graduó también de Bachiller en la “Facultad de Sagrada Teología” de la misma universidad.

El 21 del mismo mes y año recibió el grado de Licenciado en la mencionada Facultad de Teología. Para lograr el mismo tuvo que realizar un “mensaje riguroso de hora y media de Lecciones con los Puntos regulares sobre el Maestro de las Sentencias, y al ser argüido por los Doctores del Claustro en cuyos ejercicios salió aprobado por todos los votos unánimemente sin que nadie discrepara al respecto.”

Sucesivamente el día 06 de abril de 1744, recibió el “Grado de Doctor” en la misma Facultad de Teología. Así mismo en el “Concurso de Oposición”, que se hizo en la Iglesia Metropolitana de Sevilla a la “Canongía Lectoral” de la misma, concurrió como uno de los opositores el Dr. Campos, y leyó un tema que le fue asignado al azar sobre la Sagrada Escritura por espacio de una hora, obteniendo una evaluación de veinticuatro puntos, “satisfaciendo a dos Argumentos de seis coopositores, y arguyendo a dos de ellos. También predicó una hora de Evangelio y sucesivamente hizo oposición en los meses de octubre y noviembre a las Canongías Magistral, y Lectoral” vacantes de la Santa Iglesia de Córdoba.

Por último, entre los meses de febrero y marzo de 1745, se opuso a la “Canongía Lectoral de la Santa Iglesia de Cádiz,” cumpliendo con cada una de ellas en sus rigurosas lecciones, logrando la mayor aprobación y aplausos de todos los literatos que asistieron a los concursos; predicó varios “Sermones Panegíricos en diferentes Festividades”, acreditando en ellos su agudeza, y su arte literario.

Como Doctor que era, concurrió con su “Réplica a los Grados mayores y menores”, que le habían ofrecido en la susodicha universidad, y en ellos como en todos sus “Actos y Ejercicios Literarios”, consiguió una gran aceptación.

Relación de los Grados y Literatura del Doctor en Sagrada Teología Don Gregorio Francisco de Campos:

- Tres años de Filosofía
- Cinco años de Teología.
- Dos Actos Mayores, uno en Filosofía, y otro en Sagrada Teología.
- Tres años de Presidencias Vespertinas de Conferencias de Artes.
- Tres Lecciones de Oposición sobre el Maestro de las Sentencias. De Presbítero, y Licencias remotas de celebrar, y predicar en el Arzobispado de Sevilla.

- Oposición a una Cátedra de Filosofía. Grado de Bachiller en Artes por la Universidad de Sevilla.
- Grado de Bachiller en Teología por la misma Universidad.
- Grado de Doctor en Teología por la misma Universidad.
- Oposición a la Lectoral de la Santa Metropolitana; y Patriarcal, Iglesia de Sevilla.
- Oposición a la Magistral de la Santa Iglesia de Córdoba. A la Lectoral de dicha Santa Iglesia de Córdoba.
- Oposición a la Lectoral de la Santa Iglesia de Cádiz.
- Sermones Panegíricos predicados en diferentes Festividades.
- Réplicas y Argumentos en los Grados mayores y menores de la Universidad de Sevilla, como Doctor Claustal de aquel Gremio.

Nota: El documento original que hace referencia a la relación de los Grados y Literaturas alcanzados por Don Gregorio Francisco de Campos aparece firmado por Miguel de Saniestevan y contiene una nota firmada por el mismo Saniestevan que textualmente dice:

“Por ser títulos originales dado en los días 22 y 30 del mes próximo pasado y 1º del presente y autorizados por Don Cebarían de Cabeza Secretario de la Real Universidad de Ávila, consta que el nominado Don Gregorio de Campo, recibió por la Universidad en los cuatro días, los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor, en la Facultad de Cánones para lo que procedió el aver executado los actos acostumbrados y que previenen los estatutos de la propia Universidad y el aver salido aprobado [ilegible] discrepante. Madrid 11 de Diciembre de 1747.”

Fuentes consultadas

Hernández, Luís Guillermo & Semprum Parra, Jesús (1999). *Diccionario General del Zulia* (2 tomos). Maracaibo: BOD.

Indiferente, 153, N-6/1/1. Archivo General de Indias. Sevilla España. Copia del original que se encuentra en el Archivo General de Indias, obsequiado a mi persona por quien fuera director del Acervo Histórico del Zulia, Dr. Juan Carlos Morales Manzur.

En las venas de Vinicio Nava Urribarrí corre también la sangre de Pedro Lucas Urribarrí, destacado héroe de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo

*Ada Ferrer Pérez**

Izquierda: Teniente de Navío Pedro Lucas Urribarrí. Nació en Santa Rita en 1777. Héroe de la Batalla Naval de Maracaibo. Fue el pentabuelo de Vinicio Nava Urribarrí. Derecha: Dr. Vinicio Nava Urribarrí, reconocido estudioso de nuestra historia zuliana.

Conversando en una oportunidad con el Dr. Vinicio Nava Urribarrí salió el tema de la Batalla Naval del Lago, y de manera sorpresiva para mí, supe que había un vínculo sanguíneo entre él y Pedro Lucas Urribarrí, el destacado héroe de la referida batalla. En esa oportunidad yo quise que me hablara sobre el hecho pero él se negó, y por respeto a su edad, y a su arraigada nobleza y humildad, desistí de hablar sobre el asunto.

* Cronista del municipio San Francisco del estado Zulia. E-mail: adaferreperez@gmail.com

Hoy habiendo transcurrido un largo tiempo, lo encontré en disposición de hablar sobre el tema. No fue fácil, Vinicio Nava es un hombre conservador y no quería mostrarse eufórico y apasionado como fue en realidad en épocas pasadas. Y así me lo contó: “Si, es cierto, soy descendiente directo de Pedro Lucas Urribarrí por los Nava, pues soy el quinto nieto, es decir él fue mi pentabuelo por la vía paterna, y soy sobrino nieto colateral en cuarto grado de Pedro Lucas Urribarrí por la vía materna”.

La Batalla de Carabobo ocurrida el 24 de junio de 1821, fue considerada por mucho tiempo como la batalla que puso fin al gobierno español en Venezuela; al respecto Vinicio Nava afirma: “Al considerar los hechos fría y políticamente, es fácil constatar que el ejército de España en Venezuela no se rindió ni capituló en Carabobo, sino que fue derrotado y su Estado Mayor con el resto de sus cuerpos armados se retiró y se salvó de caer prisionero”.

Ya para abril de 1822 el General Francisco Tomás Morales con su ejército realista reorganizado invade la Costa Oriental del Lago, llega a Santa Rita y al encontrarla sola, ordena a sus tropas echar abajo los cocoteros e incendiar todas las casas de los republicanos en Punta Camacho.

El 6 de septiembre de 1822 el ejército realista de Morales infringe severa derrota a las fuerzas republicanas al mando del General Lino Clemente en la batalla de Salina Rica, y luego ocupa a Maracaibo.

El 22 de julio de 1823 comienzan a organizarse las fuerzas para iniciar la Batalla del Lago, entró al lago la escuadra española del Capitán de Navío Ángel Laborde y el día 23 de julio esta escuadra amaneció anclada frente a Bella Vista, a un lado de Capitán Chico, mientras que la republicana se hallaba próxima a la costa de Alta-gracia. El 24 de julio había comenzado la batalla, cuando el Capitán de Navío José Prudencio Padilla trató de forzar el paso de la barra, el Teniente de Fragata Pedro Lucas Urribarrí lo ayudó a determinar la ruta acompañándolo bizarramente a la coronación de tan arriesgada empresa, siendo por lo tanto de los triunfadores en la memorable batalla naval librada en el lago, en la que comandando el bergantín Confianza tomó importantísima parte, venciendo a dos de los buques realistas y destacándose por su valentía y denuedo dignos del mayor encomio.

Así la escuadra republicana al mando del General José Prudencio Padilla, auxiliado por Manuel Manrique obtuvo la más concluyente y aplastante victoria sobre la flamante flota española al mando del Capitán de Navío Ángel Laborde.

Después de haber perdido la gran contienda lacustre el realista General Francisco Tomás Morales pretendía seguir su sanguinaria guerra, pero fue detenido por la heroína Ana María Campos quien a pesar de haber sido montada

en un burro negro y paseada por las calles de la ciudad al son de los latigazos del verdugo Aguirre, no dejó de responder una y otra vez: “Si no capitula monda”, es decir: “Si no entrega, parece irremediablemente”. Y finalmente el General Francisco Tomás Morales tuvo que entregar el mando.

El 3 de agosto de 1823 el General Francisco Tomás Morales se rinde según los términos de la capitulación redactada por oficiales de ambos bandos en la Isla de Burros, hoy Providencia, firmada por el Jefe español en Maracaibo; así Venezuela quedó libre e independiente para siempre.

Vinicio Nava Urribarrí nació en Maracaibo el 25 de julio de 1929: Licenciado en Educación, Abogado, Locutor, orador, poeta y Miembro de Número de la Academia de Historia del Zulia.

En enero de 1958 a la caída de Pérez Jiménez, Vinicio Nava Urribarrí dio muestras de valentía al protagonizar el entusiasmo del pueblo, buscó apoyo en las calles y reunió a la gente en la plaza Bolívar para dar libertad a los presos políticos que se encontraban en el retén, cerca de allí, tomó la sede de la policía pero estuvo preso durante hora y media, cuando llegó su amigo Omar Baralt, Presidente de la Sociedad Patriótica en ese tiempo, y logró liberarlo, entonces todos con gran alegría y entusiasmo lo sacaron en hombros por la plaza Bolívar en medio de una gran algarabía, risas y aplausos.

Vinicio Nava Urribarrí fue también quien impuso el nombre General Rafael Urdaneta a nuestro Puente sobre el Lago, para lo cual tuvo que luchar contra el centralismo caraqueño. Después de lograr que nuestros alumnos de primaria escribieran miles y miles de cartas al Presidente Rómulo Betancourt, las cuales le fueron enviadas a Miraflores, y después de lanzar volantes al aire con la misma petición, y otras actividades más, el Presidente terminó colocando el nombre de nuestro ilustre prócer a la obra más grande del estado Zulia. Todo gracias a la actitud asumida por el Dr. Vinicio Nava Urribarrí.

Fuentes consultadas

Nava Urribarrí, Vinicio (1998). *El Zulia Glorioso*. Maracaibo: Academia de Historia del Estado Zulia.

Nava Urribarrí, Vinicio (1999). *El Zulia que no debe olvidarse en la Venezuela Heroica*. Maracaibo: Academia de Historia del Estado Zulia.

Vargas, Francisco Alejandro (1983). *Nuestros Próceres Navales*. Caracas: Comandancia General de la Marina.

Varias entrevistas personales al Dr. Vinicio Nava Urribarrí.

El Dr. Jesús María Portillo y la revista *El Derecho*

*Jesús Ángel Semprín Parra**

El Zulia ha vivido en pleno desconocimiento de sus valores más auténticos. Si dejamos que el tiempo selle a quienes se afanaron por vertebrar los estratos de la cultura, jamás podremos interpretar nuestro prístino sentido histórico y defender nuestro patrimonio moral de pueblo. De ahí que sea benemérito propósito reivindicar los símbolos del pretérito memorable, con el objeto de extraer de ellos, esencia de Idearios Luminosos”.

J. A. Borjas Sánchez

Introducción

El presente trabajo fue inicialmente una conferencia que impartí en el Colegio de Abogados del Estado Zulia, el día 20 de septiembre de 1982, con motivo de conmemorarse el centenario de la publicación de la Revista “*El Derecho*”, primer órgano jurídico del Zulia, fundado y dirigido por el Dr. Portillo, de cuya actuación me ocuparé en líneas subsiguientes. Fue mi primera conferencia, invitado por el Dr. Gastón Montiel Villasmil, quien era presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Centro Correspondiente del estado Zulia y director de la revista “*Lex*” del gremio de abogados. Mi disertación tenía por título EL DR. JESUS MARIA PORTILLO: A UN SIGLO DE LA REVISTA “*EL DERECHO*”, la cual se mantuvo inédita hasta ahora. Para ese entonces, era miembro de la Asociación Cultural “Rómulo Gallegos”

* Profesor (UPEL), abogado (LUZ), historiador e investigador humanístico; director general del Acervo Histórico del Estado Zulia. E-mail: semprunparra1@gmail.com

y de la Asociación de Escritores de Venezuela, Seccional Zulia. De tal manera, que la he revisado, mejorando su expresión y estructura, para la *Revista Crónicas Maracaíberas*, dirigida por el Dr. Reyber Parra Contreras, Cronista Oficial de Maracaibo, por lo que hago expresa mis congratulaciones por tan acertada iniciativa y al propio tiempo mi agradecimiento por la invitación extendida a mi persona como colaborador, la cual me honra.

A mediados del siglo XIX, todo lo que implicaba la enseñanza, el ejercicio del Derecho y la administración de Justicia, llamado esto último el antiguo Foro del Zulia, gozó realmente de un acreditado prestigio, en una época de verdadero esplendor del pensamiento. Hasta tal punto, que éste, nuestro estado Zulia, disfrutó de gran nombradía, extendida por todo lo ancho y largo del país, lo cual fue auténticamente honroso para este pedazo de tierra lacustre y para perennidad en las hojas de nuestra historia regional, gracias a los fieles intérpretes de la Ley.

Y en ese antiguo Foro, entre sus valiosos elementos, figuró uno muy representativo, uno que supo elevarse por encima de su condición social de humilde origen, pero que no despreció nunca, condición esta, que determinó marcadamente, su conciencia futura, alcanzando así, un respetable puesto en nuestra historia, por sus múltiples capacidades y su amor al trabajo. Nos referimos, desde luego, al Dr. JESUS MARIA PORTILLO, que si bien, como decía el Dr. Ochoa, uno de sus biógrafos: “El no tuvo en su natalicio, las congratulaciones espléndidas y los ricos festejos, con que son recibidos, al nacer, los grandes de la tierra, ni vio en derredor, los atavíos y gasas de la opulencia”. (Ochoa, 1890, p. 9). Alcanzó sin embargo, la consagración en su profesión.

Aproximación biográfica de Jesús María Portillo

Este hombre ilustre, que logró encimarse con toda dignidad, por sobre esa, su extrema pobreza, nace el día 1 de diciembre de 1944. Su madre, María del Carmen Portillo, dotada de un espíritu humanitario y nobles sentimientos, inscribe a su pequeño hijo, en una escuelita de primeras letras, regentada por las maestras Ana J. Bellais y María del Carmen Flores. Más tarde, concurre a una escuela pública en la parroquia Santa Bárbara, y luego, a la parroquia Matriz, mejor conocida entonces, como la de “Tercera Orden”, la cual estaba dirigida por el maestro Emigdio Esparza, con los docentes bachilleres José Trinidad Montiel, Manuel Dagnino y José del Carmen Ramírez, docentes y profesionales destacados, siendo el último de los nombrados fundador y primer presidente del Colegio de Abogados del estado Zulia en 1894.

El mismo Portillo, al describir la pobreza de su hogar, en su escrito “Recuerdos o impresiones”, nos dice: “Yo recuerdo con dulce melancolía, esas horas

apacibles de mi inquieta niñez. Yo no tuve la fortuna de venir al mundo, bajo la atmósfera perfumada de la opulencia, y ni siquiera de la comodidad: pero los besos de mi madre, esa beldad de los amores infantiles, las caricias de mi madrina, los halagos de Teresa, una santa anciana que me arrulló en la infancia, y las sonrisas de mi pequeñita hermana, inundaban de alegría mi espíritu y me sentía más contento que el heredero de un trono, que si bien, baje espléndido palacio, también empieza a sentir les inquietudes, cuando aún no ha caído de sus ojos, el velo de las primeras ilusiones.”

Y es, que aquel muchacho, montado sobre un asno era un humilde aguador, vendiendo agua en las calles de Maracaibo, con un par de botijuelas, para poder subsistir con su familia, aquel que no tenía vestimentas que cambiarse; aquel que pasó horas enteras a las puertas de un hogar extraño, esperando que un condiscípulo terminara su libro de lecciones, para que se lo prestara, pero que con perseverante estudio, esa angustia por aprender y adquirir conocimientos, le convertirían en una relevante figure intelectual, prominente en el campo de la Ciencia del Derecho y en la rama de las Letras.

Según los “Anales del Colegio Federal del Estado Falcón-Zulia”, Portillo ingresa al Colegio, en el mes de septiembre de 1855, pasando a estudiar la Cátedra de Gramática Castellana. En septiembre de 1857. Comienza con el Idioma Latino, dejando entre sus respectivos profesores, Manuel Iriarte y el Dr. José del Carmen Ramírez, el más alto concepto.

El día 1 de septiembre de 1860, se abrió en el mismo Colegio, un Curso de Filosofía, con un número de 42 estudiantes, encontrándose entre los cursantes, Jesús María Portillo, el 23 de junio de 1863. Fue en ese mismo Colegio, donde Portillo cursó todos sus estudios, el primer Colegio Nacional de la antigua provincia de Maracaibo, creado el 19 de abril de 1839. Instalado en un viejo edificio que estuvo situado en la calle Ciencias, entre Colón y Vargas. En ese Colegio, solamente se estudiaba Bachillerato, pero por una Ley de 1854, fue permitido también seguir estudios superiores de Derecho y Medicina, cátedras que estuvieron regentadas por los doctores José Antonio Urquinaona y Joaquín Esteva, respectivamente. Debido al triunfo de la Revolución Federal en 1863, las antiguas provincias tomaron el nombre de estados. Desde entonces, han sufrido muchos cambios y divisiones administrativas. El Colegio de la antigua provincia de Maracaibo, tomó el nombre de Colegio Federal: luego, la Constitución de la República, que llevó a cabo el Ejecútese de la Ley, el 27 de octubre de 1881, dividió al territorio nacional en 9 Grandes Estados, y de allí, se formó el Gran Estado Falcón, siendo el Zulia solo una Sección Administrativa de aquel, por espacio de nueve años. El 24 de septiembre de 1883, por Decreto del “Ilustre

Americano”, es elevado a la justa posición de Primare Categoría, por la facultad para otorgar títulos académicos, hasta que finalmente, fue erigido en Universidad del Zulia, el 11 de septiembre de 1891, siendo el Dr. Francisco Ochoa, su primer Rector, el condiscípulo más cercano de Portillo y el más grande amigo de pensamiento y acción.

El 4 de septiembre de 1866, el Colegio instala el Curso de Derecho y el Br. Portillo se inscribe como alumno regular: cuenta con 22 años de edad. Cuatro años después, el 12 de julio de 1870, presenta los exámenes de fin de curso, y alcanza el primer premio otorgado por el profesorado examinador. Era como un triunfo, ante las privaciones y sacrificios, a los cuales estuvo sujeto, el haber obtenido este grado.

Portillo se consagró a perfeccionar sus conocimientos sobre Gramática Castellana y Filosofía, y dedicarse al estudio de los clásicos de la literatura española. Conocía a profundidad, las obras de Bello, Cuervo, Martínez López y Salvá; las de Balmes, Descartes y Santo Tomás; y las de Cervantes, Moratín y Lope de Vega.

Era poseedor de un acucioso talento de investigador: Gustaba inquirir la razón de todo; de hacer parangón de nuestro Código Civil. Con algunos europeos, sobre todo con el Código de Napoleón, del cual era decidido adicto. A Portillo le debemos el gusto por el estudio de la legislación comparada y también, en primer término, la importación a Maracaibo, de las otras de Florentino González, Stuart Mill, Lieber, Grinke, en Derecho Políticos de Bastiat, Courcell, Sencil y otros, en Economía Política; de Mourlón, Marcadé y otros más, en Derecho Civil. Es decir, fue de los primeros en dedicarse aquí al estudio del Derecho Comparado, e introductor de las obras de los más célebres autores ingleses y franceses de entonces, sobre Derecho Político y Derecho Civil.

Para ese momento, Portillo gozaba de un distinguido puesto en la sociedad y de un reputado prestigio como hombre de letras. Su probidad y rectitud moral, lo llevó a ser presidente de la Corte Suprema del Estado Zulia.

Por fin, en el mes de mayo de 1873, gracias e la ayuda de amigos, y muy especialmente la de su protector, el Dr. Gregorio Troconis, se traslada a Caracas como Representante del Zulia ante el Congreso Nacional. Mediante rigurosos exámenes, el día 15 de ese mismo mes, obtiene el título de Bachiller en Ciencias Políticas, de Licenciado y Doctor en Derecho, en la Universidad Central de Venezuela, siendo objeto de alabanza, como testimonio fiel de admiración, al talento y erudición del joven zuliano, de parte del profesorado universitario y la prensa caraqueña.

Portillo fue escritor fecundo, a pesar del uso de excesivos galicismos, lo cual se cree, según justificación del Dr. Ochoa, fue debido a sus frecuentes lecturas directas del idioma francés. Además fue notable publicista, de profundas ideas literales, eminente jurisconsulto. Exigente filólogo, tribuno elocuente y filósofo erudito. A este respecto, comentaba el Dr. Ochoa, en sus “Apuntes biográficos”, que las teorías de Portillo, será más bien sus ideas, eran extremadamente liberales, por las que Portillo fue señalado o acusado de socialista, como si esto significase un delito. A lo que argumentó para defenderse en junio de 1879, lo siguiente: “No somos socialistas, por lo menos por ahora, por la razón que ya hemos dado; y decimos hasta ahora, porque si algún día se lograre resolver sin violencia las complicadas cuestiones que abraza la propiedad, nos afiliaremos a la escuela que ese sistema fundare” (Ochoa, 1890, p. 29-30).

Fue senador, diputado a la Legislatura del estado Zulia, en dos períodos consecutivos a la del estado Falcón, Ministro del Interior del gobierno del estado Zulia, durante le administración de Carlos Irvin y en el gobierno de Manuel Amador, Secretario de la Jefatura de Operaciones del Ala Derecha de la República, rector del Colegio Federal y catedrático de varias clases de Derecho en el mismo instituto, juez nacional de Hacienda, primer presidente de la Facultad de Ciencias Políticas, presidente de la Junta Superior de Instrucción Popular, miembro de la Comisión Codificadora y Redactora de las Leyes del Estado, Jurado en casi todos los certámenes literarios que se realizaron en el Zulia, y algunos otros cargos importantes.

Su valiosa labor en la prensa marabina, le valió la condecoración del “Busto del Libertador”, la cual en mayo de 1876, le confirió el general Antonio Guzmán Blanco, Presidente Constitucional de la República; y por sus esfuerzos en favor de la enseñanza pública, el Gobierno Nacional, presidido por el Dr. Rojas Paul, le honró con la “Medalla de la Instrucción Pública”. También el General Juan Crisóstomo Falcón, lo condecoró por sus “Comentarios a la Constitución Federal Reformada”.

Y bien lo tenía merecido Portillo, preceptor de juventudes, a las cuales les inculcó con exaltado patriotismo, los más altos ideales: hizo de la prensa y el libro, verdaderas cátedras de conocimientos jurídicos, políticos, morales, sociales y religiosos.

Una vez terminados sus estudios y vuelto a su ciudad natal, instala su escritorio jurídico en su propia casa, por no contar con los suficientes recursos para asentar un bufete de abogado. El 14 de abril de 1875, en virtud de haber fallecido el Dr. Francisco José Jugo, es llamado Portillo a ocupar las cátedras de Derecho Natural o Internacional y de Derecho Romano, del Colegio Federal.

Portillo funda y dirige el “Colegio Baralt”, emitiendo clases particulares a varios jóvenes, obteniendo de ello resultados muy satisfactorios, conquistando la fama de brillante profesor, presto siempre a brindarle sus servicios a la instrucción. Fue uno de los escritores más prolíficos que ha producido Maracaibo, amante de la literatura, quien con sapiencia y donosura, ensayó sus aptitudes literarias, en los más diversos géneros.

Portillo fue el escritor que ocupó más las columnas de la prensa zuliana, con motivo del centenario del natalicio del ilustre prócer General en Jefe Rafael Urdaneta. Era también un fervoroso admirador de la gloria purísima del Libertador. Poesía una facilidad extraordinaria como escritor, sus artículos se leían siempre con atento interés y entusiasmo.

Y es que, como dice al Dr. Ochoa: “Hay una cualidad dominante en los escritos de Portillo, es la intención, la tendencia a instruir. Que en la generalidad de ellos se descubre. Siempre se proponía desarrollar algún pensamiento filosófico, asomar una idea útil u ofrecer cualquier enseñanza provechosa” (Ochoa, 1890, p. 17).

Escrita en un mes y muestra fiel de su erudición, es la obra “Comentarios a la Constitución Federal Reformada” (1874); “Definiciones del Derecho”, su primer opúsculo publicado en 1872, de escaso mérito por su falta de método, pero el cual es muestra de la laboriosidad del autor; “Una Necesidad Imperiosa”, folleto en el cual estudia la obra de Escriche, y sostiene la necesidad de un “Diccionario de Jurisprudencia y Legislación Suramericana, haciendo ligeras apreciaciones sobre Derecho Romano, Español, Canónico y Mercantil.

“Al Cantor de las Nieblas General José Ramón Yepes”, ensayo crítico sobre las melodías del “Cisne del Lago” en relación con Dios, la Patria y el Hogar; “Estudio sobre el sabio venezolano Andrés Bello”, de indiscutible valor, al estudiarlo como publicista, filólogo, poeta, legista y codificador, del cual, el investigador literario Luis Guillermo Hernández, al incorporarse a la Academia de la Historia del Zulia, dijo: “Portillo, con sus amplios conocimientos, realizó un magnífico trabajo, al enjuiciar a Bello, reconociendo sus grandes aportes, pero sin llegar en su respeto y admiración por el sabio venezolano, a negar los errores cometidos en su versátil obra. Libro prácticamente desconocido, creemos que para su época, fue un valioso aporte al conocimiento de la obra de Bello, en Venezuela” (Hernández, 1981); «Álbum Religioso”; “Algunos Artículos Literarios”; “La Ciudad de Maracaibo”, su célebre obra póstuma, escrita en 16 capítulos; “Conferencia impartida en el Salón de la Sociedad Mutuo Auxilio, con motivo del Primer Centenario del Nacimiento del Libertador, Simón Bolívar”, trabajo que fue re-editado en Homenaje del Ejecutivo del estado Zulia, en el Cincuentenario de su muerte, en 1939.

“Nociones Prácticas de Gramática Castellana”, el cual es un tratado en pocas páginas, donde intenta ofrecer algunas enseñanzas útiles y nuevas, sobre la terminología que emplean los gramáticos más conocidos, en la clasificación de las oraciones y sus partes, demostrando así, sus conocimientos como filólogo; “Necesidad y Plan de una Nueva Gramática”: “Juicio sobre Maitín y Losano”; y “Estudio sobre la Personalidad del Licenciado Carlos Urdaneta”, son otros estudios suyos, de fondo literario.

Otras producciones jurídicas de su autoría son: “Economía Política”, “La Cuestión Política en Venezuela”, “Libertad de Prensa”, “La Enseñanza del Derecho en Venezuela”, “Influencia de Bolívar sobre el Derecho” y “Breve estudio sobre el Derecho Francés”.

Portillo hace los prólogos a Carlos Echeverría en “Horas Perdidas”; Abraham Ramírez en “Ensayos Poéticos”; Belarmino Urdaneta en “Ensayos Literarios”: Juan C. Villasmil en “Poesías”; Manuel A. Marín, en “En el Borde del Abismo”; en ellos demuestra sus dotes de buen crítico literario, al estilo de aquellos días. Otros prólogos, a Francisco Ochoa, en “Exposición del Código Penal Venezolano” y a Silvestre Sánchez, en “Geografía y Breve Historia de la Sección Zulia”, y demás producción intelectual, que sería imposible enumerar aquí.

La muerte de Jesús María Portillo, acaecida un 10 de junio de 1889, en la calle Independencia Número 17, fue motivo de profunda pesadumbre y consternación en el pueblo marabino, al haber perdido un magnífico baluarte de la ciencia y de la cultura. Las instituciones de entonces, le tributaron honores, mostrando profunda pena, como fue el caso de: el Rectorado del Colegio Federal de Primera Categoría del Estado; el Ateneo del Zulia, instituto científico, artístico y literario, del cual fue fundador y principal miembro; la Municipalidad del distrito Bolívar; la Facultad de Ciencias Políticas; la Sociedad “Mutuo Auxilio”, donde el presbítero doctor José Tomás Urdaneta, pronunció un Discurso Fúnebre; los gremios científicos y literarios del Zulia; la prensa y la sociedad, se sintieron profundamente conmovidos al enterarse de tan infausta noticia.

Póstumamente, en 1890, es publicado el libro de Francisco Ochoa: “El Dr. Jesús María Portillo. Apuntes Biográficos”; el Rectorado de la Universidad del Zulia publicó un Acuerdo fechado 8 de agosto de 1893, donde ordena colocar el retrato de este varón, en el Salón Principal del mismo Instituto; la “Institución Zuliana” de Caracas, igualmente devela su efigie, en la Galería de “Zulianos Ilustres”; el Colegio de Abogados del Estado Zulia, en 1939, conmemoró el Cincuentenario de la Muerte de este ilustre jurista, estando el Discurso de Orden a cargo del Dr. José Ortín Rodríguez. En “*Panorama*”, Aniceto Ramírez y Astier, escribe el Editorial, dedicado a su memoria.

El Ejecutivo del Zulia, presidido por el Dr. Héctor Cuenca, con fecha de 27 de noviembre de 1944, decretó la edición, por cuenta del Tesoro Regional, de sus “Obras Completas”; cosa que hasta la fecha, no se ha logrado aún; además, colocar su retrato en la Biblioteca Pública del Estado.

La Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, dio su nombre a la tercera promoción de egresados; hoy, un Liceo es su epónimo, y la Municipalidad marabina designó con su nombre a una de sus principales avenidas, la famosa avenida Dr. Portillo.

En aquella época del periodismo literario ilustrado, que hoy día ha desaparecido casi, se creía mucho y Portillo era uno de ellos, en el magisterio a través de la prensa, y es por eso que gran parte de su obra escrita, se encuentra dispersa en los periódicos, en los cuales colaboraba desde 1864, siendo redactor de “El Liberal” (1872) –en su segunda época–; en el mismo año, “El Eco del Zulia”; “La Voz de Occidente” en 1875, y al siguiente, “La Verdad”.

En compañía de otro de sus biógrafos, Juan Antonio Lossada Piñeres, funda en 1879, “La Voz de la Mayoría”; colabora en “El Siglo XIX” de Rafael Hernández Gutiérrez, “El Iris”, “Las Flores de Pascua” y “El Mentor”, perteneciendo a su Junta de Redactores, en donde desplegó una gran labor intelectual.

El Derecho: Primera revista jurídica del Zulia

El Dr. Jesús María Portillo, con el deseo de llevar a las masas en lenguaje sencillo y en forma proficua, la ciencia de las leyes, de necesaria y activa permanencia, en cualquier escritorio jurídico, funda entonces la Revista “*EL DERECHO*”, cuya primera publicación fue el 20 de septiembre de 1882, siendo el director e iniciador de la difusión de esta ciencia, sentando cátedra a través de ese órgano periodístico impreso, dictando con propiedad los aspectos más sobresalientes de la Jurisprudencia. Según aseveración del Dr. Ochoa: “A Portillo se debe en Maracaibo la fundación de *El Derecho*, única revista de jurisprudencia y economía política que aquí hemos tenido y que redactó con idoneidad y consagración” (Ochoa, 1890, p. 28).

Después de una intensa búsqueda en las bibliotecas y archivos de la ciudad, sufriendo la más indignante decepción, por la suerte corrida al no localizarlo, y un rastreo en las Hemerotecas de Mérida y Caracas, sin éxito alguno; finalmente, en la misma Capital del país, logramos localizar la colección completa, para nuestra sorpresa, de esta revista científica, en estado perfecto de conservación, encuadernada, en la portentosa biblioteca privada del Dr. Pedro Manuel Arcaya, perteneciente hoy el Instituto Autónomo “Biblioteca Nacional”, constante de más de 70.000 volúmenes y una excelente hemeroteca.

Esta revista sería inicialmente un quincenario, saliendo los 5 y los 20 de cada mes, editado en la Tipografía y Encuadernación de Alvarado e Hijo, cambiando posteriormente a Imprenta Bolívar de Alvarado y Compañía; con doce páginas de texto impreso, a dos columnas, sin avisos comerciales, y con paginación corrida; según como puede leerse, es de carácter científico, artístico y literario, pero principalmente de Jurisprudencia, Comercio y Economía Política; siguiendo su frecuencia, a partir del número cuatro, fechado 30 de octubre de 1882, pasó a ser decenal, saliendo los 10, 20 y 30 de cada mes, volviendo nuevamente a quincenal, desde el número 21, saliendo por 1 y 16 de cada mes; a partir del número cuatro, la serie que era de dos, consta de tres números. Su total de páginas es de 292, y 24 ejemplares editados. Mide 21,5 x 29 centímetros: valía bolívares 2,50 al recibo del primer número de cada serie, y aceptándose el canje. Desde su número inicial, fija sus metas, a través de estos lemas: “A la sombra del misterio no trabaja sino el crimen” (Bolívar); “La publicidad es el alma de la Justicia” (Benthan); “La publicidad es el pulso de la Libertad” (Schlosser).

Como colaboradores o integrantes de la Junta Redactora, figuraban los más prominentes juristas y literatos de aquellos días. En el aspecto jurídico, los doctores: Alfredo Rincón, Francisco Ochoa, José Antonio Chaves, Pedro Luengo, Manuel Montiel Pulgar, Juan C. Fuenmayor; licenciados Leopoldo Sánchez, Alejandro Andrade, Trinidad Montiel, José del Carmen Ramírez, Jesús M. Luengo, Eduardo Urdaneta, Enrique Faría; y los colaboradores en la parte literaria, teníamos al Dr. Manuel Dagnino y los escritores: Francisco Añez Gabaldón, Juan C. Villasmil F., Abraham Ramírez, Simón González Peña, José María Rivas, Pablo Antonio Vilchez y Octavio Hernández. Bajo la dirección, por supuesto, del Dr. Jesús María Portillo y la administración del Br. Eduardo Petit.

En las páginas de esta revista partirán con brillantez, sobre los principios fundamentales de una ciencia, como la del Derecho, la cual estaba en sus inicios, en esta provincia, convirtiéndose en verdaderos pioneros en este campo. Pero no sólo estos eminentes jurisconsultos y escritores, orlan las páginas de “*El Derecho*”, sino también son reproducidos trabajos de relevantes y destacadas personalidades del Foro Nacional, como para la fecha, el extinto Licenciado Luis Sanojo, el “Mourlón Venezolano”, como era llamado, comentarista de nuestros Códigos, quien había dado a Portillo una certificación de los estudios de Código Civil, que había realizado bajo su dirección, en la capital del país. Como dato importante, podríamos decir que el Licenciado Sanojo fue el fundador, director y redactor del primer periódico jurídico editado en Venezuela, en 1856, intitulado “El Foro”. Con base en esta información, y a los 26 años que separan en el tiempo a “El Foro” de “El Derecho”, y después de abordar una investigación más

amplia y acuciosa, podremos situar cronológicamente a nuestra primera revista de jurisprudencia, a nivel nacional e hispanoamericano.

En el último número de esta revista, del 24 de junio de 1883, de la Serie 9, dedicado al Centenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar, es publicado un soneto en memoria del Héroe de América, de José Ramón Yepes, prácticamente desconocido; y el famoso artículo de Portillo, “Influencia de Bolívar sobre el Derecho”. Las razones del término de su ciclo vital, en el escaso tiempo de nueve meses, son completamente ignoradas por nosotros. Además, la misma, por el hecho de su efémera existencia, no logró alcanzar todos los objetivos que se había propuesto al principio, ni tampoco, colaboraron con su pluma, todas aquellas personas valiosas que aparecían en lista como firmas colaboradoras.

El fin u objetivo primordial de redactar realmente una revista como ésta, era, precisamente, “someter a riguroso análisis y a crítica imparcial, los actos de los tribunales de la República, que denunciarían sus abusos, y que elogiando el mérito y la virtud de los que procedan bien, sería a la vez, azote constante, de esos magistrados refractarios, cuya criminal audacia sólo puede crecer y medrar a la sombra del silencio”.

Pero no sólo ese era el único objetivo, también el de divulgar los principios esenciales y fundamentales de la Ciencia del Derecho, de la Economía Política, y las relaciones entre ésta y el Comercio, la Estadística y la Aritmética, como la base de todos los avances y progresos industriales. En fin, se proponía también la enseñanza de la Economía Social y de Finanzas, para despejar, en lo más posible, la ignorancia en todos estos aspectos, motivos de la crisis económica de aquel entonces.

Otra meta era hacer referencia a les cuestiones jurídicas, económicas, mercantiles y políticas, en su respectiva forma doctrinaria, y otras doctrinas secundarias, como Bancos, Impuestos, el Libre Cambio y la protección del sistema financiero en Venezuela; sobre todo, la proposición hecha por Portillo, en nuestro país, como valioso aporte, acerca de la institución del Impuesto sobre la Renta, cosa que el Gobierno Nacional no tuvo la capacidad y la visión amplia para entender la importancia del proyecto, que hubo de esperar mucho tiempo, para que mereciese la atención del poder público.

Y es que esto fue, el Dr. Jesús María Portillo, el de múltiples facetas, propulsor de iniciativas, que hacía sentir su honrado criterio jurídico, y que fallece lamentablemente cuando más se esperaba de él, junto con su revista finisecular, la cual debe ser digitalizada, para su fácil consulta y sea sometida, por verdaderos especialistas en materia jurídica, a un riguroso estudio o análisis crítico, y sí los

resultados son, que no tiene vigencia jurídica alguna, al menos tendrá el mérito o valor histórico, como patrimonio nacional, de ser la Primera Revista Jurídico del Zulia, de ser la Primera en Jurisprudencia, Economía Política y en la Ciencia del Derecho.

Fuentes consultadas

- Cardozo Galué, Germán (1987). *Bibliografía zuliana*. Ensayo 1702-1975. Maracaibo: Universidad del Zulia, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), 1987, p. XX + 483, v. p. 298-299.
- Cardozo, Lubio y Colaboradores (1974). *Diccionario de la literatura venezolana* (Autores). Mérida: Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Centro de Investigaciones Literarias, 1974, Tomo II, 411.
- Ferrer, Guillermo (1994). «Jesús María Portillo». *Panorama*. Maracaibo: 22-3-1994, p. 1-4.
- Hernández, Luis Guillermo (1981). *Historia del Bellismo Zuliano*. Maracaibo: s.e.
- Lossada Piñeres, J.A. (1878). *Semblanzas zulianas. El doctor J.M. Portillo*. [Maracaibo: Imprenta del Estado, 1878], p. 27.
- Montiel Villasmil, Gastón (1994). *Abogados distinguidos del Zulia*. Maracaibo: Colegio de Abogados del estado Zulia, 1994, p. 145, v. p. 26-27.
- Ochoa, Francisco (1890). *El doctor Jesús María Portillo. Apuntes biográficos*. Imprenta Americana, Maracaibo.
- Olivares, Atenógenes. «Dr. Jesús María Portillo». Maracaibo. No. 448. Maracaibo: Dic. 1984, p. 18-19; incluida en: *Siluetas ilustres del Zulia*. Maracaibo: Gobernación del estado Zulia, Instituto Zuliano de la Cultura «Andrés Eloy Blanco», 1979, p. 242, Tomo I, p. 57-62.
- Padrón, Pedro Luis (1969). *Maestros ilustres del Zulia*. Maracaibo: Centro de Historia del Estado Zulia, 1969.
- Parra, Jesús Ángel (1983). «El Dr. Jesús María Portillo: A un siglo de la revista *El Derecho*». Maracaibo: copia mecanografiada, 1983. (Trabajo inédito).

Ramírez Y Astier, Aniceto (1952). *Galería de escritores zulianos*. Contribución al estudio de las letras venezolanas. Maracaibo: Universidad del Zulia, Dirección de Cultura, 1952, Tomo II, p. 22-30.

Rodríguez, R. A. (1957). *Diccionario biográfico, geográfico e histórico de Venezuela*. Madrid: Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1957, p. 618.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (1953). *Anales del Colegio Federal del estado Falcón-Zulia*. Maracaibo: Universidad del Zulia, Dirección de Cultura, 1953, p. 221 + 64.

Discurso de orden del Dr. Adalberto Zambrano Barrios en la Sesión Solemne del Concejo Municipal de Maracaibo, del 08 de septiembre de 2023, con motivo del 494° aniversario de la fundación de Maracaibo

*Adalberto Zambrano Barrios**

Señor alcalde, abogado Rafael Ramírez y demás integrantes de su gabinete ejecutivo.

Señor presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, abogado José Bermúdez y demás concejales integrantes de la Cámara Municipal de Maracaibo.

Presidenta del Consejo Legislativo, diputada Iraida Villasmil.

Abogado Gustavo Fernández, alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia.

Sr. José Mosquera, alcalde del municipio Lagunillas del estado Zulia.

Dr. Alfredo León, rector de la Universidad Rafael Urdaneta.

Invitados especiales presentes en este Teatro Baralt, icono de la ciudad de Maracaibo. Señoras y señores.

Quiero agradecer al alcalde Ramírez y al presidente de la Cámara Municipal, José Bermúdez y demás concejales de Maracaibo, por la oportunidad y el honor que me hacen, al decidir que mi persona sea el orador de orden de esta sesión solemne con motivo del 494 aniversario de la fundación de mi ciudad natal, Maracaibo.

Este discurso de orden, de 25 minutos, lo he estructurado en cuatro partes:

1. Maracaibo cuando su fundación.
2. Maracaibo con democracia.
3. El Maracaibo presente.
4. Maracaibo y su futuro.

* Economista. Fundador y Presidente del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. E-mail: azambrano.barrios@gmail.com

1ra. parte: MARACAIBO CUANDO SU FUNDACIÓN

Como todos sabemos, Maracaibo fue fundada el 8 de septiembre de 1529 por el alemán Ambrosio Alfinger. Relatan documentos históricos que la Maracaibo de ese entonces, con rancherías y chozas construidas sobre el lago, le dio la idea a los conquistadores de su semejanza con Venecia. Es por ello que el primer nombre en surgir fue VENECIUUELA, que luego le dio a todo el país el nombre de Venezuela. Demostrando que el nombre del país de todos nosotros surgió en Maracaibo. Destaco la presencia de alemanes en la fundación de Maracaibo y su rol en el crecimiento económico-comercial de nuestra ciudad.

De la investigación realizada podemos destacar tres elementos que caracterizaron a la Maracaibo cuando fue fundada y a la Maracaibo del presente:

a. El marabino fue y es un comerciante nato. Los marabinos de los años 1500, 1600, 1700, 1800, se caracterizaron por ser comerciantes. Compraban, fundamentalmente, productos agropecuarios en las zonas Sur del Lago de Maracaibo y de los estados andinos, abasteciendo a Maracaibo y exportando a Colombia y a las islas del Caribe; igualmente, importaban productos; en esto influenciaron mucho los alemanes;

b. Los españoles que nos conquistaron la mayoría provenían de las provincias españolas de Andalucía, como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Almería. Estos españoles se caracterizaban por ser alegres, dicharacheros, de pensamiento autónomo, con una forma particular al hablar. Aquí me detengo: La forma de hablar del marabino con ese voseo, o voseante, es diferente al resto de los venezolanos, incluso de América Latina. De ahí que la manera autónoma de decidir y negociar con el mundo, su propia manera de hablar y propias costumbres, su propia música como la gaita, forma de pensar y actuar, hicieron al marabino diferente del resto del país. El marabino en esencia es irreverente, insumiso y desafiante, y a la vez cordial y hospitalario. De ahí el temor permanente a la posible independencia de Maracaibo y el Zulia. Más que separarse, el marabino lo que siempre ha buscado es ser autónomo para ser, producir y vivir en paz; la cultura centralista en el país reforzó el pensamiento y sentir autonómico de Maracaibo;

c. El marabino es un emprendedor y apasionado por lo que hace. Asume los retos como propios y trata de concretarlos lo más rápido. Pero es como la mayoría de los andaluces españoles: se apasionan 3-4 meses y después dejan el proyecto o la idea, y lo cambian por otras iniciativas. En los últimos años el marabino trata de estar más centrado, focalizado, menos disperso. El emprendedor, empresario, el letrado, incluso el político y el funcionario público dan algunas muestras de ser más perseverantes.

2da. parte: MARACAIBO CON DEMOCRACIA

Maracaibo vivió grandes transformaciones en las décadas de la democracia. Desde el reimpulso de la Universidad del Zulia y el surgimiento de nuevas universidades como la URU, URBE, UNICA y la UNERMB, entre otras; la construcción del Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta que une a Maracaibo con la Costa Oriental del Lago y al resto del Venezuela; grandes avenidas, la construcción de centenares de escuelas y liceos en toda la ciudad, de centros de salud, bibliotecas, campos deportivos, centros de artes y música; el ornato público, Maracaibo vivió su crecimiento y desarrollo como ciudad en esos 40-50 años. Destaco la educación gratuita y de muy buena calidad. La profesionalización hace surgir una clase media fuerte y preparada con conocimientos más avanzados en la Medicina, Ingeniería, y otras disciplinas. Muchos de los que estamos aquí, y me incluyo, nacimos en barrios muy pobres, siendo la democracia y la industria petrolera los que motorizaron ese cambio. Yo soy un producto de la democracia venezolana, lo he dicho y lo sostengo. Uno de los aspectos más importantes de la democracia ha sido la descentralización y la elección directa de gobernadores y alcaldes. Maracaibo cumplió un rol estelar en materia de descentralización. Al hablar de la descentralización es obligante hacerle un reconocimiento desde aquí a Fernando Chumaceiro, presidente de CORPOZULIA y primer alcalde electo de Maracaibo y reelecto para un segundo período; a Oswaldo Álvarez Paz, primer gobernador electo del Zulia y reelecto para un segundo período, y a Manuel Rosales electo dos veces alcalde de Maracaibo y gobernador del Zulia en tres oportunidades.

3ra. parte: MARACAIBO Y SU PRESENTE

En los últimos años Maracaibo, como el país todo, ha vivido una situación difícil, con un deterioro importante en lo económico, social, cultural y en lo educativo. Quiero compartir con ustedes unos datos, que estoy seguro algunos conocen. A mediados del 2022, la Universidad Católica Andrés Bello-UCAB, hizo público los resultados de la encuesta ENCOVID 2021, realizada en todo el país y cuyos datos están presentados por municipio, estados y a nivel nacional. Hay dos indicadores que reflejan la grave situación social de Maracaibo, Zulia y Venezuela:

Primer indicador: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan: Venezuela, 40%; Zulia, 44%; Maracaibo, 40%.

Segundo Indicador: Porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza extrema: Venezuela, 77%; Zulia, 81%; Maracaibo, 64%

Estos dos indicadores nos expresan la grave situación social que vivimos en el presente en Maracaibo, Zulia y Venezuela.

4ta. parte: MARACAIBO Y SU FUTURO

Señor alcalde y señores concejales de Maracaibo, transformar a Maracaibo a mediano y largo plazo en un gran polo de desarrollo (distrito o centro de innovación) que la convierta en el eje económico de los estados Centro-Occidentales de Venezuela, de los departamentos nororientales de Colombia y de los países del Caribe, requiere de una visión estratégica integral. Me atrevo a proponer una agenda básica de cuatro puntos para la Maracaibo del Futuro, iniciando en el presente. Es una agenda para el debate y la reflexión. Por cierto, aquí coincido con muchas de las reflexiones del arquitecto Romero presentadas el pasado martes en el Encuentro de la Comisión Maracaibo 500:

PRIMER PUNTO

En año y medio de la nueva gestión pública en Maracaibo, se aprecian algunas mejoras, en asuntos visibles como la recolección de la basura, pero que no es suficiente y se debe mejorar aún más. También se ha mejorado en asuntos no tan visibles como iniciar la construcción de la Memoria de Maracaibo. Asistí el jueves 31 de agosto a un acto del alcalde Ramírez, llamado VISIÓN MARACAIBO, donde presentó los primeros datos, estadísticas de algunas variables sobre los servicios públicos en Maracaibo. Yo lo felicito alcalde por esta iniciativa, porque independientemente del sesgo o error que pueda haber en algún dato, es un paso muy importante para dotarle a Maracaibo de Memoria, que no ha tenido desde hace varios años. Sin registros, datos, estadísticas es imposible hacer gestión pública con buenos resultados. Hay una máxima en la gerencia que dice, **LO QUE NO SE MIDE NO SE GESTIONA**. Los Indicadores de gestión son imprescindibles. Sin embargo, Maracaibo tiene muchas deficiencias, pero existen dos problemas que son de la competencia total de la Alcaldía de Maracaibo, cuya atención en términos importantes, hará que la ciudad mejore cuantitativa y cualitativamente. Me refiero a:

- a. Recolección de la basura, necesitamos una Maracaibo limpia;
- b. Necesitamos una Maracaibo verde, sembrada de árboles y un ornato público que haga a la ciudad vivible... Yo le recomiendo alcalde, lo siguiente: es preferible mostrar buenos resultados en 2-3 problemas que mostrar pobres resultados en todos. La gestión pública amerita focalizarse y el plan estratégico es una buena herramienta si se le da un buen uso.

SEGUNDO PUNTO

El futuro de Maracaibo va a depender del crecimiento de su economía tradicional y de la nueva economía. Maracaibo ha sido desde la conquista hasta nuestros días una ciudad cuya economía ha estado vinculada a su LAGO y a su PUERTO. Maracaibo es comercio interno y externo, por lo que debemos aprovechar esa dinámica para diseñar una estrategia que tenga presente los siguientes cinco elementos:

1. Hay que construir la unidad de Maracaibo en defensa de su crecimiento económico y social, por encima de las diferencias políticas y religiosas;
2. Maracaibo es la capital de una región que sabe a petróleo y a carbón, a fruta, a carne y leche y a centenares de productos que hacen al Zulia y a Maracaibo una región especial con grandes oportunidades. Se debe diseñar una estrategia deliberada para impulsar la agroindustria y la industrialización en general. En esto debemos ser diferentes y más agresivos. Invitemos al capital regional, nacional e internacional a invertir en Maracaibo, en donde la alcaldía daría las mayores facilidades en materia impositiva y de servicios;
3. Maracaibo puede ser UN GRAN POLO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (NUEVA ECONOMÍA) o como se le denomina en los nuevos tiempos: DISTRITO DE INNOVACIÓN. Rompamos paradigmas, hagamos un gran evento en Maracaibo con algunos cerebros tecnológicos importantes en el mundo, invitémoslos para que nos ayuden a atraer a capitales a invertir y crear nuevas empresas con talento joven de Maracaibo, Zulia y Venezuela en la Tierra del Sol Amada;
4. Necesitamos retomar la dinámica de los planes y los bancos de proyectos para atraer inversiones propias y extranjeras. No olvidemos a Zulia Tercer Milenio, Zulia 2040 y el Plan “Los Retos para el Desarrollo de la Costa Oriental del Lago”;
5. El futuro de Maracaibo está ligado a su capacidad para exportar productos con alto valor agregado, se deben transformar las siguientes tres vías: Vía marítima a través del puerto de Maracaibo, vía aérea a través del aeropuerto La Chinita transformado, y la vía terrestre a través de la larga y caliente frontera con Colombia. Ninguna otra región del país tiene esas ventajas que tiene el Zulia y su capital Maracaibo. Tengámoslo presente: Sin economía no habrá ningún avance sostenible. Se debe diseñar una estrategia consensuada de crecimiento económico del Maracaibo Futuro.

TERCER PUNTO

Para alcanzar los puntos de mejorar los dos problemas mencionados y hacer crecer la economía, se requiere un cambio de ACTITUD en los marabinos que facilite la transformación de Maracaibo. Para ello se hace necesario una cruzada

para sembrar valores en el ciudadano como la Responsabilidad, Respeto, Creatividad, Tolerancia, y la Unidad por Maracaibo. Es una cruzada por todos los sectores, articulada por la alcaldía de Maracaibo y la gobernación del Zulia, incorporando al empresariado, universidades, escuelas y liceos, medios de comunicación, comunidad organizada y los gobiernos en todos los niveles. Formar un marabino que luche por sus derechos y, a la vez, cumplidor de sus deberes.

CUARTO PUNTO

Señor alcalde, señor presidente del Concejo Municipal, señoras y señores, tengo 45 años como profesor universitario en LUZ, URU, UCAB, UNIMET y profesor en escuelas de negocios y de gobierno:

Soy fundador y presidente del IZEPES, escuela de gobierno del Zulia, creado en 1991 por el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz, siendo yo director general de CONZUPLAN, adscrito al despacho del gobernador.

Soy fundador y Gerente General del IESA CENTRO ZULIA, 1994-2005, 11 años.

Soy fundador y presidente ejecutivo del IGEZ desde 2005-2021, 16 años.

Creo en la educación como la gran palanca del cambio, del crecimiento y del desarrollo.

Creo que Maracaibo necesita un Instituto de Altos Estudios en Emprendimiento y Gestión Pública. Que forme a los gerentes públicos que necesitamos hoy y necesitaremos en el mañana, y realice investigación sobre los problemas que afectan el crecimiento y desarrollo de Maracaibo. He redactado un esquema de lo que debe ser ese instituto de altos estudios y si lo cree conveniente y apoya la idea, señor alcalde, estoy a sus órdenes para ayudarlo a crear ese Instituto.

Para finalizar quiero compartir con ustedes esta anécdota:

Tengo cuatro hijos, 3 varones y una hembra, todos viven en el exterior, 3 en Alemania y el mayor en México. Mi única hija, Oriana, nació con espasticidad cerebral, lo cual impidió su desarrollo locomotor, piernas y brazos. Empezó a caminar a los 5 años. Pensé que el futuro de Oriana iba a ser muy difícil, muy cuesta arriba. Hoy Oriana de 38 años, domina cuatro idiomas, trabaja en la IBM en Berlín - Alemania, casada con un alemán y tiene una hija hermosa. Mi nieta Olivia.

Traigo esta anécdota, porque el caso Oriana me ha hecho creer siempre que Hay Futuro. No nos dejemos vencer, amilanar. Los momentos son difíciles, incluso agobiantes. Pero creemos en Dios y siempre con actitud positiva.

Porque HAY FUTURO... Siempre HAY FUTURO.

Muchas Gracias

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo

Maracaibo, 2025

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°010
Abril-Junio 2025

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial. Hace 100 años en Maracaibo: Crecimiento demográfico y condiciones sanitarias de la ciudad	4
Post Nubila Phoebus	6
Don Gregorio Francisco de Campos, un maracaibero ilustrado en la España del siglo XVIII	8
En las venas de Vinicio Nava Urribarrí corre también la sangre de Pedro Lucas Urribarrí, destacado héroe de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo	12
El Dr. Jesús María Portillo y la revista <i>El Derecho</i>	15
Discurso de orden del Dr. Adalberto Zambrano Barrios en la Sesión Solemne del Concejo Municipal de Maracaibo, del 08 de septiembre de 2023, con motivo del 494º aniversario de la fundación de Maracaibo .	27

Fundación Ediciones

Clío